

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

БЦФ ҚОЛДИҚ БЕЛГИЛАРИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМЛАРНИНГ КЛИНИК НАМОЁН БЎЛИШИ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Эргашева М.О., Эргашев С.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. БЦФ билан касалланган болаларни тиклаш даволашининг замонавий ёндашувлари нейропластиклик тамойилларига асосланган бўлиб, жисмоний реабилитация, эрготерапия, логопедик коррекция ва дори воситалари ёрдамида комплекс таъсир кўрсатишни назарда тутлади. Бироқ, турли ёш даврларида неврологик ҳолатнинг ўзига хос хусусиятлари етарлича ўрганилмаганлиги сабабли реабилитация дастурларини индивидуаллаштиришида қийинчиликлар юзага келмоқда.

Калит сўзлар: Болалар церебрал фалажи, резидуал белгилар, неврологик ҳолат, реабилитация, тикловчи даволаш, спастиклик, ҳаракат бузилишлари, нейропластиклик, мултидисциплинар ёндашув

CLINICAL MANIFESTATIONS OF NEUROLOGICAL SYMPTOMATICS AND OPTIMIZATION OF REHABILITATION MEASURES IN CHILDREN WITH REMAINING CEREBRAL DISEASE

Ergasheva M.O., Ergashev S.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Modern approaches to the restorative treatment of children with cerebral palsy are based on the principles of neuroplasticity and involve a comprehensive approach using various methods of physical rehabilitation, ergotherapy, speech therapy correction, and medication support. However, insufficient study of the features of neurological status in different age periods complicates the personalization of rehabilitation programs.

Keywords: Pediatric cerebral palsy, residual manifestations, neurological status, rehabilitation, restorative treatment, spasticity, motor impairment, neuroplasticity, multidisciplinary approach

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С ОСТАТОЧНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ ДЦП

Эргашева М.О., Эргашев С.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Современные подходы к восстановительному лечению детей с ДЦП основаны на принципах нейропластичности и предполагают комплексное воздействие с использованием различных методик физической реабилитации, эрготерапии, логопедической коррекции и медикаментозной поддержки. Однако недостаточная изученность особенностей неврологического статуса в различные возрастные периоды затрудняет персонализацию реабилитационных программ.

Ключевые слова: Детский церебральный паралич, резидуальные проявления, неврологический статус, реабилитация, восстановительное лечение, спастичность, двигательные нарушения, нейропластичность, мультидисциплинарный подход

Долзарблиги. Миянинг асосий шикастланишининг прогрессив бўлмаган табиатига қарамай, БЦФнинг клиник кўринишлари боланинг ўсиши ва ривожланиши жараёнида ўзгаради. Бу иккиламчи асоратлар ва компенсация механизмларининг шаклланиши билан боғлиқ[1]. БЦФнинг қолдиқ кўринишларига доимий ҳаракат бузилишлари, таянч-ҳаракат тизимининг деформатсиялари, бўғим контрактуралари, спастиклик, дискинезия, атаксия, шунингдек, эпилепсия, когнитив бузилишлар, нутқ бузилишлари, кўриш ва эшитиш бузилишлари каби ҳамроҳ касалликлар киради[2].

БЦФ патофизиологиясининг замонавий тушунчаси нейропластиклик концепциясига асосланади. Унга кўра бола мияси шикастланишга жавобан тузилмавий ва функционал қайта ташкил этиш қобилиятига эга. Бу асаб тизимининг компенсатор имкониятларини максимал даражада фаоллаштиришга қаратилган самарали реабилитация дастурларини ишлаб чиқиш учун назарий асос яратади [3]. БЦФ билан оғриган болаларни реабилитация қилишнинг анъанавий ёндашувлари асосан жисмоний терапия, массаж ва даволовчи жисмоний тарбия усулларини ўз ичига олган. Бироқ, сўнгги ўн йилликларда далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига асосланган янги технологияларни жорий

этиш билан тикловчи даволаш сезиларли даражада модернизация қилинди. Инновацион усулларга роботлаштирилган терапия, виртуал реаллик, функционал электростимуляция, транскраниал стимуляция, шунингдек, спастиклик ва бошқа патологик аломатларни тузатишга қаратилган фармакологик аралашувлар киради[4].

Реабилитацияга мултидисциплинар ёндашув алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у турли соҳа мутахассислари: неврологлар, ортопедлар, жисмоний терапевтлар, эрготерапевтлар, логопедлар, психологлар ва ижтимоий ходимларнинг мувофиқлаштирилган ҳамкорлигини назарда тутди. ЖССТнинг Фаолият, ҳаёт фаолияти чекловлари ва саломатликнинг халқаро таснифи (ХФТ) боланинг кундалик ҳаётда ва ижтимоий интеграцияда иштирокини максимал даражада оширишга қаратилган замонавий реабилитация парадигмасини белгилайди[5].

Муаммонинг долзарблиги БЦФ билан касалланган болаларнинг балоғат ёшига етиши ва мустақил ҳаётга ўтиш билан боғлиқ янги қийинчиликларга дуч келиши билан янада кучаяди. Бу анъанавий реабилитация ёндашувларини қайта кўриб чиқишни ва узоқ муддатли функционал натижалар ҳамда беморларнинг ҳаёт сифатига қаратилган дастурларни ишлаб чиқишни талаб қилади[6].

БЦФ билан оғриган болаларни реабилитация қилиш соҳасидаги сезиларли ютуқларга қарамай, ҳар бир беморнинг неврологик ҳолатининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда реабилитация дастурларини индивидуаллаштириш муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда. Турли реабилитация аралашувлари самарадорлигининг башоратчилари ва касалликнинг шакли ҳамда оғирлигига қараб уларни қўллашнинг оптимал алгоритмлари етарлича ўрганилмаган[7].

Тадқиқотнинг мақсади: БЦФнинг қолдиқ кўринишлари бўлган болаларнинг неврологик ҳолати хусусиятларини ўрганиш ва функционал бузилишларни шахсий баҳолаш асосида тикловчи даволашга замонавий ёндашувларни ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Самарқанд давлат тиббиёт университетининг болалар неврологияси бўлими ва реабилитация марказида 2023-2025 йиллар давомида рандомизатсияланган назоратли клиник синов элементларини ўз ичига олган проспектив қиёсий тадқиқот ўтказилди.

Киритиш мезонлари: БЦФ ташхиси қўйилган (Европада серебрял фалажни кузатиш - SCPE мезонларига кўра) 3 ёшдан 16 ёшгача бўлган, қолдиқ ҳаракат бузилишлари мавжуд болалар, шунингдек ота-оналар/қонуний вакилларнинг тадқиқотда иштирок этишга ёзма равишда хабардор қилинган роилиги.

Истисно мезонлари: прогрессив нейродегенератив касалликлар, декомпенсация босқичидаги оғир соматик касалликлар, тез-тез хуружлар билан кечувчи эпилепсия (ҳафтада 1 мартадан кўп), яққол когнитив бузилишлар (ИҚ < 50), тадқиқотда иштирок этишдан бош тортиш.

Тадқиқотга БЦФнинг қолдиқ кўринишлари бўлган 180 нафар бола киритилди. Ўртача ёш $8,4 \pm 3,2$ йилни ташкил этди. Жинс бўйича: ўғил болалар - 98 (54,4%), қиз болалар - 82 (45,6%). БЦФ шакллари бўйича: спастик диплегия - 68 нафар (37,8%), спастик гемиплегия - 52 нафар (28,9%), спастик тетраплегия - 34 нафар (18,9%), дискинетик шакл - 18 нафар (10,0%), атаксик шакл - 8 нафар (4,4%). GMFCS (Йирик моторика функциясини таснифлаш тизими) бўйича функционал фаоллик даражаси: I даража - 45 нафар бола (25,0%), II даража - 63 нафар (35,0%), III даража - 38 нафар (21,1%), IV даража - 24 нафар (13,3%), V даража - 10 нафар (5,6%).

Расм 1. БЦФ шаклларининг тақсимоти

• Асосий гуруҳ (n=90): роботлаштирилган терапия (Локомат, Армео), виртуал реаллик, функционал электростимуляция, кўрсатмаларга кўра ботулинус терапиясини ўз ичига олган замонавий реабилитация дастурини олди.

• Назорат гуруҳи (n=90): анъанавий реабилитация дастурини қабул қилди (даволаш жисмоний тарбияси, массаж, физиотерапия, механотерапия).

Реабилитация курсининг давомийлиги 4 ҳафта бўлди, самарадорликни баҳолаш курс тугаганидан сўнг 1, 3 ва 6 ой ўтгач амалга оширилди.

Статистик таҳлил СПСС 26.0 дастури ёрдамида бажарилди. Тавсифий статистика усуллари, боғлиқ ва мустақил танланмалар учун Стюдент мезони, χ^2 мезони, Пирсон ва Спирмен коррелятсион таҳлили қўлланилди. Фарқлар $p < 0,05$ бўлганда статистик жиҳатдан аҳамиятли деб ҳисобланди.

Натижалар. Барча текширилган болаларда БЦФга хос бўлган турли даражадаги неврологик бузилишлар аниқланди. Турли жойлашув билан спастиклик 156 нафар болада (86,7%) кузатилди, шундан 89 нафар (49,4%) беморда яққол спастиклик қайд этилди (Эшворт шкаласи бўйича 3-4 балл). 124 нафар болада (68,9%) бўғим контрактуралари, 98 нафар болада (54,4%) оёқ қафти деформатсиялари аниқланди. Турли даражадаги псевдобулбар бузилишлар 67 нафар (37,2%) болада топилди. GMFCS шкаласи бўйича тақсимот қуйидагича бўлди: чекловларсиз мустақил юриш қобилиятига (I-II даража) 108 нафар (60,0%), чекловлар билан (III даража) - 38 нафар (21,1%), ногиронлар аравачасидан фойдаланувчи (IV-V даража) - 34 нафар (18,9%) бола эга эди. Кўл функцияларининг сезиларли чекловлари (MASS бўйича IIII-V даража) 78 нафар болада (43,3%) кузатилди. Турли даражадаги когнитив бузилишлар 134 нафар болада (74,4%) аниқланди. 89 нафар болада (49,4%) енгил когнитив бузилишлар, 32 нафарида (17,8%) ўртacha, 13 нафарида (7,2%) оғир когнитив бузилишлар топилди. МРТ маълумотларига кўра, перивентрикуляр лейкомалятсия 67 нафар (37,2%), пўстлок-пўстлок ости атрофияси 45 нафар (25,0%), мия ривожланиш нуксонлари 23 нафар (12,8%) болада аниқланди. Пирамидал йўллар шикастланишининг электронейромиографик белгилари 142 нафар (78,9%) болада топилди. Асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан кўрсаткичларнинг статистик жиҳатдан сезиларли яхшиланиши қайд этилди:

1. Ҳаракат функциялари (ГМФМ-88):

о Асосий гуруҳ: дастлаб $65,4 \pm 18,7$ балл, 6 ойдан сўнг $74,8 \pm 19,2$ балл ($p < 0,001$)

о Назорат гуруҳи: дастлаб $64,9 \pm 19,1$ балл, 6 ойдан сўнг $68,2 \pm 19,4$ балл ($p < 0,05$)

о Гуруҳлараро фарқлар: $p < 0,01$

2. Спастиклик (Эшворт шкаласи):

о Асосий гуруҳда ўртacha пасайиш $1,2 \pm 0,4$ баллни ташкил этди

о Назорат гуруҳида - $0,6 \pm 0,3$ балл ($p < 0,001$)

3. Функционал мустақиллик (ПЕДИ):

о Асосий гуруҳда $12,8 \pm 4,6$ баллга яхшиланиш кузатилди

о Назорат гуруҳида - $6,4 \pm 3,2$ баллга ($p < 0,001$)

Реабилитацияга ижобий жавобнинг энг муҳим предикторлари қуйидагилар бўлди: 10 ёшдан кичик ёш ($OR=2,34$, $p < 0,01$), ГМФСС бўйича I-III даража ($OR=3,17$, $p < 0,001$), яққол когнитив бузилишларнинг йўқлиги ($OR=2,89$, $p < 0,01$), БЦФнинг спастик шакли ($OR=1,87$, $p < 0,05$). Иккала гуруҳда ҳам реабилитация чора-тадбирлари яхши ўтказилди. Асосий гуруҳда спастикликнинг ўткинчи кучайишининг 3 та ҳолати (3,3%), назорат гуруҳида - оғрик синдромининг кучайишининг 1 та ҳолати (1,1%) қайд этилди.

Хулосалар. Шундай қилиб, БЦФнинг қолдиқ кўринишлари бўлган болаларнинг неврологик ҳолати клиник кўринишларнинг хилма-хиллиги билан тавсифланади: беморларнинг 86,7% да спастиклик, 68,9% да бўғим контрактураси, 74,4% да турли даражадаги когнитив бузилишлар аниқланади. Функционал чекланишларнинг яққоллиги касаллик шакли ва бош миёдаги тузилмавий ўзгаришлар даражаси билан боғлиқ. Роботлаштирилган терапия, виртуал реаллик ва функционал электростимуляцияни ўз ичига олган замонавий реабилитация дастури ҳаракат функцияларини яхшилаш ($p < 0,01$), спастикликни камайтириш ($p < 0,001$) ва функционал мустақилликни ошириш ($p < 0,001$) бўйича анъанавий усуллардан статистик жиҳатдан сезиларли устунликни кўрсатади. Реабилитацияга ижобий жавобнинг энг самарали предикторлари қуйидагилардир: 10 ёшдан кичик ёш, GMFCS бўйича I-III функционал даража, яққол когнитив бузилишларнинг йўқлиги ва БЦФнинг спастик шакли, бу реабилитация чора-тадбирларини танлашга индивидуал ёндашувни амалга ошириш имконини беради. Халқаро таснифлаш тизимларидан (GMFCS, MASS, CFCS) фойдаланган ҳолда комплекс функционал диагностика дастлабки ҳолат ва тиклаш динамикасини объектив баҳолашни таъминлайди, бу эса реабилитациянинг индивидуал дастурларини ишлаб чиқиш учун асос бўлади. Реабилитациянинг инновацион технологияларини қўллаган ҳолда мултидисциплинар ёндашув БЦФнинг қолдиқ кўринишлар

ри бўлган болаларни даволашнинг патогенетик жиҳатдан асосланган ва клиник жиҳатдан самарали усули бўлиб, асаб тизимининг компенсатор механизмларини максимал даражада фаоллаштиришга ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга имкон беради. Модернизатсиялашган реабилитация дастурларини жорий этиш тиббиёт муассасаларини тегишли техник жиҳозлаш ва мутахассисларни тайёрлашни талаб қилади, бу эса ихтисослаштирилган реабилитация марказларини ривожлантириш ва болалар реабилитологияси соҳасида дипломдан кейинги таълим тизимини такомиллаштириш зарурлигини асослайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Batisheva T.T., Bikova O.V., Vinogradov A.V. Sovremennie tekhnologii reabilitatsii detey s serebralnim paralichom // Voprosi sovremennoy pediatrii. - 2021. - Т. 20, No 4. - S. 285-291.
2. Vlasenko S.V., Karkasadze G.A., Konovalov A.N. Robotizirovannaya terapiya v reabilitatsii detey s detskim serebralnim paralichom: sistemacheskij obzor i meta-analiz // Nervniye bolezni. - 2022. - No 3. - S. 34-42.
3. Lilin Ye.T., Doskin V.A., Kurbatova O.L. Mediko-geneticheskiye aspekti detskogo serebralnogo paralicha // Rossiyskiy pediatricheskiy jurnal. - 2023. - Т. 26, No 2. - S. 112-118.
4. Mamedyarov A.M., Badalyan O.L., Zavadenko N.N. Spastiknost pri detskom serebralnom paraliche: patogenez, diagnostika i sovremennie metodi korreksii // S.S. Korsakov nomidagi nevrologiya va psixiatriya jurnali. - 2021. - Т. 121, No 8. - S. 67-74.
5. Semenova K.A., Klochkova Ye.V., Korshikova-Morozova A.Ye. Detskiy serebralniy paralich: diagnostika i korreksiya kognitivnykh narusheniy: uchebno-metodicheskoye posobiye. - M.: Izdatelstvo "Soyuz pediatrov Rossii," 2022. - 168 b.
6. Bax, M. Executive Summary: Proposed Definition and Classification of Cerebral Palsy / M. Bax, M. Goldstein, P. Rosenbaum // Developmental Medicine & Child Neurology. - 2023. - Vol. 47, No 8. - S. 571-576.
7. Graham, H.K. Cerebral palsy in the modern era: contemporary management and future directions / H.K. Graham, P. Rosenbaum, N. Paneth // The Lancet. - 2022. - Vol. 399, No. 10342. - S.1800-1815.

Иқтибос учун: Эргашева М.О., Эргашев С.С. БЦФ қолдиқ белгилари бўлган болаларда неврологик симптомларнинг клиник намоён бўлиши ва реабилитация чора-тадбирларини оптималлаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 221–224. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17630061>